

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ
ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ХДАК

КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО XXI СТОЛІТТЯ

**Матеріали міжнародної наукової
конференції молодих учених**

16–17 квітня 2026 р.

У 2 частинах

Частина 1

Харків, ХДАК, 2026

УДК [008+316.77] (063)
К90

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 8 від 27.03.2026 р.)

Відповідальний за випуск:
О. С. Василенко

Редакційна колегія:

Соляник А., д-р пед. наук, проф., проректор з наукової роботи ХДАК, голова оргкомітету;
Василенко О., аспірант, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених ХДАК (НТСА ХДАК);
Мачулін Л., канд. філос. наук, ст. викл., зав. редакційно-видавничого відділу ХДАК;
Авершина А., аспірант ХДАК;
Александрова М., канд. філософ. наук, доц. ХДАК;
Астахова В., студ. ХДАК;
Афенченко Г., канд. соц. наук, доц. ХДАК;
Бірьова О., канд. іст. наук, доц. ХДАК;
Борисова А., канд. психол. наук, доц., нач. відділу міжн. зв'язків ХДАК;
Булах Т., д-р наук із соц. комунікацій, доц. ХДАК;
Воскобойнікова Ю., д-р мистецтвозн., доц., зав. каф. хорового диригування та академічного співу ХДАК;
Гіголаєва-Юрченко В., канд. мистецтвозн., доц. ХДАК;
Дерев'яно І., ст. викл. ХДАК;
Коновалова І., д-р мистецтвозн., проф., зав. каф. теорії та історії музики ХДАК;
Коржик Н., канд. наук із соц. комунікацій, доц., декан факультету культурології та соціальних комунікацій ХДАК;
Курдунова О., ст. викл. ХДАК;
Лисенкова В., д-р філос. наук, доц., зав. каф. мистецтвознавства ХДАК;
Мостова І., канд. мистецтвозн., доц., декан факультету хореографічного мистецтва ХДАК;
Попова-Коряк К., канд. юрид. наук, ст. викл. ХДАК;
Рибалко С., д-р мистецтвозн., проф. ХДАК;
Фесенко І., канд. філол. наук, доц. ХДАК;
Шелестова А., канд. наук із соц. комунікацій, доц. ХДАК.

К 90 Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали міжнар. наук.
конф. молодих учених, 16–17 квітня 2026 р. У 2 ч. Ч. 1 / За ред. А. Соляник та ін.
Харків : ХДАК, 2026. 340 с.

УДК [008+316.77] (063)

© Харківська державна академія культури, 2026

КУЛЬТУРНІ АРХЕТИПИ В МИСТЕЦТВІ ХУДОЖНИКІВ-БОЙЧУКІСТІВ

P. Berest

CULTURAL ARCHETYPES IN THE ART OF THE BOYCHUKISM MOVEMENT

Дослідження присвячене аналізу наявності й проявленості українських культурних та міжкультурних архетипів у мистецьких творах художників-бойчукістів, які були репрезентовані на виставковому проєкті «Весна. Жіночі імена Бойчукізму», що відбувся в столичному «Українському Домі» (5 березня — 12 квітня 2026 р.)

На виставці забутих та репресованих, за часів радянської влади, імен видатних українських діячів мистецтва були представлені твори цілої плеяди учнів та послідовників одного з найбільш знаних і самобутніх творців українського культурного відродження першої третини ХХ ст., яке потім було перетворено більшовицькою владою на Розстріляне Відродження.

Зокрема, поціновувачі українського мистецтва могли ознайомитись з маловідомими творами художників: Катерини Антонович (1884–1975), Віри Бури-Мацапури (1900–1991), Жозефіни Діндо (1902–1953), Антоніни Іванової (1893–1972), Марії Котляревської (1902–1984), Ярослави Музики (1894–1973), Софії Налепінської-Бойчук (1884–1937), Харитини Омельченко (бл.1900–післ.1950), Оксани Павленко (1895–1991), Єлизавети Піскорської (1903–1978), Гаврила Пустовійта (1900–1947), Олександра Рубана (1900–1943), Олени Сахновської (1902– 1958), Марії Трубецької (1897–1976), Ніни Федорової (1907–1993), Марії Юнак (1902– 1977). Також представлено доробок вітчизняних митців більш пізнього періоду: Алли Горської (1929–1970), Опанаса Заливахи (1925–2007), Софії Караффи-Корбут (1924–1996), Ади Рибачук (1931–2010), Володимира Мельніченка (1932–2023) та ін.

У результаті представлених на виставці експонатів можна сформулювати висновок, що в низці творів усіх означених майстрів і майстринь у тій чи іншій мірі проявлені зображення сталих культурних архетипів. Це стосується як міжкультурних архетипів, що поширені в багатьох країнах світу, зокрема серед культур європейських народів, так і питомих українських національних архетипів.

Одним з найбільш поширених образів є зображення матері з дитиною. Цей прадавній, загальнолюдський символ Матері (Богоматері, Матері Роду) трапляється в багатьох творах перелічених вище українських митців. Наступним цікавим жіночим сюжетом є образ Мавки (в прив'язці до народних легенд та твору Лесі Українки, написаному на їх основі). Також слід згадати сюжети Русалки, Весни, Веснянки та ін.

Іншим фундаментальним, праміфічним архетипом є Дерево Життя. Як зазначають організатори виставки, твір «Під деревом» Я. Музики поєднує кілька глибоких сенсорних пластів національної свідомості. Тут можна відзначити й давньоукраїнське священне дерево з Священного Гаю, й сюжетну канву Адама і Єви в райському саду, й філософію Григорія Сковороди, у творах якого сад постає простором духовного самопізнання та символом гармонійної людської душі, й один з ключових мотивів власне школи Михайла Бойчука «Біля яблуні». Зображення Дерева Життя можна прослідкувати також в творах Є. Піскорської, М. Юнак та інших митців бойчукістів.

Що стосується чоловічих архетипів, то на чільному місці в їх взірцях постає проявленість типажів Козака Мамає, Героя (Лицаря, Прометей), Кобзаря та Господаря (Землецентричність). Традицію їх змалювання та передання відповідних символів й сенсів, що глибоко вкорінені в культурі українського народного духу, продовжили й митці-шестидесятники, як-то А. Горська, О. Заливаха, С. Караффа-Корбут та інші талановиті представники вітчизняного мистецтва другої половини ХХ ст.

Окремими, не такими поширеними, як попередні, але доволі сильними образами постають архетипи історичних персонажів – козацьких отаманів та гетьманів (очільників боротьби за волю), княгині Анни Ярославни (образ жіночої суб'єктності та мудрості влади), Берегині (хранительки традицій, зберігачки національної пам'яті).

Спеціалізованих культурологічних і мистецтвознавчих досліджень заслуговують зображення тварин (коней, вовків, міфічних істот) та різноманітні рослинні орнаменти у творах українських митців, що безумовно також мають свою символіку й зашифровані в них змістовні, в тому числі й архетипні, повідомлення майбутнім поколінням. Одним з таких культурних артефактів є ліногравюра Я. Музики «Орел» зі серії «Символи Григорія Сковороди», на котрій зображено птаха, який шугає згори вниз й за своєю іконографією дуже нагадує контури національного українського герба — Тризуба, що доволі часто образно трансформується саме в подібні малюнки сокола, орла, шуліки тощо.

Таким чином, ці проаналізовані й інші наявні у творах українців митців-бойчуків (та діячів інших шкіл, напрямків, періодів) культурні архетипи потребують подальшого філософського, культурологічного, мистецтвознавчого студіювання, що безумовно додасть ваги як українській гуманітарній науці, так й українському мистецтву на світовій арені. Адже на прикладі провідних успішних країн світу ми можемо помітити, що усвідомлене, цілеспрямоване, професійно й якісно подане в кінематографі, літературі, мистецтві, соціальних медіа, інших видах інформаційного впливу забезпечення ретрансляції потрібних образів, символів, цінностей дозволяє не лише доносити до громадськості необхідні наративи, а й формувати вектор розвитку та конструювати майбутнє цілих спільнот, народів, держав.

І. С. Пуцята

ДИНАМІКА ЗМІНИ ТЕМ І АКЦЕНТІВ У ТЕЛЕМАРАФОНІ «ЄДИНІ НОВИНИ» ПРОТЯГОМ РІЗНИХ ФАЗ ВІЙНИ

I. Putsiata

DYNAMICS OF CHANGES IN THEMES AND FOCUSES IN THE "UNITED NEWS" TELETHON DURING DIFFERENT PHASES OF THE WAR

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну у 2022 р. спричинило глибоку трансформацію національного інформаційного простору, в межах якого особливу роль почав відігравати телемарафон «Єдині новини» як централізований інструмент кризової комунікації. Його створення стало відповіддю держави та медіаспільноти на безпрецедентні виклики воєнного часу, пов'язані з необхідністю оперативного інформування населення, протидії дезінформації, підтримки соціальної стабільності.

Відтак, екранний образ української кухні закордоном майже ніколи не належить до сфери «високої» кухні. На відміну від репрезентації Франції, що подається через інституції престижу (мішленівська зірка, культ шеф-кухаря, ритуали дегустації), українська їжа локалізується в повсякденності. У кадрі можна побачити невеличку сімейну їдальню, придорожнє кафе, простір швидкого харчування, що, безумовно, дає місце дискусії про класову оптику. Борщ і вареники працюють як знак простоти, культурної зрозумілості, що вписані в естетику нижче-середнього сегменту. За цією логікою, українська кухня в західному кіно функціонує подібно до інших «етнічних» точок мегаполісу — східних/близькосхідних чи азійських закладів, на кшталт, лавок з шаурмою, кебабом, локшиною. Такі образи, передусім, демонструються як доступні і швидкопізнавані, однак не позиціуються як висока естетична традиція. Українська кухня зображена як простір «для своїх», локальна ніша, що виконує функцію соціального притулку: місце, де можна швидко отримати ситну їжу та відчуття спільноти. Частково помітні гендерні рамки, в яких західний екран конструює українську жінку через їжу. Образи, що підкріплюють уявлення про «місце жінки» в патріархальному середовищі, здатні підживлювати уявлення про Україну як простір архаїчного, де жіночі ролі зведені до дбання про домашній обов'язок.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ: КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ

М. В. Александрова, О. М. Афанасьєва ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ ТА МЕДІАІНДУСТРІЇ ПІД ВПЛИВОМ УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 5G M. Aleksandrova, O. Afanasieva TRANSFORMATION OF THE MEDIA CULTURE AND MEDIA INDUSTRY UNDER THE INFLUENCE OF 5G TECHNOLOGY.....	3
Н. С. Бедрина ЦИФРОВА ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ ТА ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО В DIGITAL HUMANITIES: СТРАТЕГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ОПОРУ N. Bedrina DIGITAL DECOLONIZATION AND WOMEN'S LEADERSHIP IN DIGITAL HUMANITIES: STRATEGIES OF INTELLECTUAL RESISTANCE.....	4
П. Берест КУЛЬТУРНІ АРХЕТИПИ В МИСТЕЦТВІ ХУДОЖНИКІВ-БОЙЧУКІСТІВ P. Berest CULTURAL ARCHETYPES IN THE ART OF THE BOYCHUKISM MOVEMENT	6
І. С. Пуцята ДИНАМІКА ЗМІНИ ТЕМ І АКЦЕНТІВ У ТЕЛЕМАРАФОНІ «ЄДИНІ НОВИНИ» ПРОТЯГОМ РІЗНИХ ФАЗ ВІЙНИ I. Putsiata DYNAMICS OF CHANGES IN THEMES AND FOCUSES IN THE "UNITED NEWS" TELETHON DURING DIFFERENT PHASES OF THE WAR.....	7
Л. Бутко, С. Федоренко МОВА СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСЛЯЦІЇ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ L. Butko, S. Fedorenko SOCIAL MEDIA LANGUAGE AS A TOOL FOR RETRANSMISSION OF CULTURAL VALUES IN THE DIGITAL SOCIETY	10
І. Парфенюк ПЛАТФОРМА THREADS ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ БРЕНДІВ (НА ПРИКЛАДІ АТ «УКРПОШТА» І ТОВ «НОВА ПОШТА») I. Parfeniuk THREADS PLATFORM AS A COMMUNICATION TOOL FOR UKRAINIAN BRANDS (A CASE STUDY OF JSC "UKRPOSHTA" AND LLC "NOVA POSHTA")	12
В. Рибаченко ПАРАДОКСИ МЕДІАІМІДЖУ ОСОБИСТОСТІ В СОЦМЕРЕЖІ FACEBOOK V. Rybachenko PARADOXES OF PERSONAL MEDIA IMAGE IN FACEBOOK	14
В. Мірошніченко ПРОПАГАНДА, ІДЕОЛОГІЯ, СВІТОГЛЯД: ТЕОРЕТИЧНІ КОНТЕКСТИ І ЧАС ВІЙНИ V. Miroschnychenko PROPAGANDA, IDEOLOGY, WELTANSCHAUUNG: THEORETICAL CONTEXTS AND WARTIME	16
В. Балабушка, В. Яремченко ТРАДИЦІОНАЛІЗМ ЯК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ФАКТОР СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ V. Balabushka, V. Yaremchenko TRADITIONALISM AS A SOCIO-CULTURAL FACTOR IN CONTEMPORARY RESEARCH.....	17
В. Меліхов ТРАНСФОРМАЦІЯ АРХЕТИПУ ЗЕМЛІ В СУЧАСНІЙ ХОРЕОГРАФІЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ V. Melikhov TRANSFORMATION OF THE EARTH ARCHETYPE IN MODERN CHOREOGRAPHY OF INDEPENDENT UKRAINE.....	19
М. Чайка КОНЦЕПТ «МІФУ» В КІНО ЯК МЕХАНІЗМУ КОНСТРУЮВАННЯ КУЛЬТУРНО-НОРМАТИВНИХ ЗНАЧЕНЬ M. Chaika THE CONCEPT OF MYTH IN CINEMA AS A MECHANISM FOR THE CONSTRUCTION OF CULTURAL AND NORMATIVE SIGNIFICATIONS.....	21

Л. Бутко, М. Книш ЕМОДЖІ ЯК ПАРАЛЕЛЬНА СИСТЕМА КОМУНІКАЦІЇ В МОВІ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА L. Butko, M. Knysk EMOJI AS A PARALLEL SYSTEM OF COMMUNICATION IN SOCIAL MEDIA DISCOURSE	23
О. Турбініна, І. Табакова ІНТЕРАКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЗАЛУЧЕНОСТІ АУДИТОРІЇ У ВЕБВИДАННЯХ O. Turbinina, I. Tabakova INTERACTIVE ELEMENTS AS A TOOL FOR INCREASING AUDIENCE ENGAGEMENT IN WEB PUBLICATIONS	25
Д. В. Кучеренко, І. С. Табакова ВПЛИВ МОНЕТИЗАЦІЇ НА СЕНСОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ІГОР D. Kucherenko, I. Tabakova THE IMPACT OF MONETIZATION ON THE SEMANTIC CHARGE OF GAMES	26
К. Ідрічан АНІМАЦІЯ ЯК АРХІВ: РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТИВНОЇ ТРАВМИ K. Idrichan ANIMATION AS ARCHIVE: RECONSTRUCTION OF COLLECTIVE TRAUMA	28
О. Жолудь КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ВИМІР СПЕЦІАЛЬНОЇ СЦЕНІЧНОЇ ПОДІЇ O. Zholud CULTURAL CREATIVE DIMENSION OF A SPECIAL STAGE EVENT	30
О. Козоріз MMORPG ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ КУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ O. Kozoriz MMORPG AS AN ALTERNATIVE CULTURAL ENVIRONMENT: POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS	32
О. Супрун, І. Жилик, О. Калініна UX/UI-ДИЗАЙН ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ОНЛАЙН-МЕДІА O. Suprun, I. Zhyliak, O. Kalinina UX/UI DESIGN AS A KEY ELEMENT OF ONLINE MEDIA EFFECTIVENESS	34
В. Маржановська ДИНАСТИЧНИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНИ ЧЕРВОНОЇ ТА БІЛОЇ ТРОЯНД ЯК ПЕРФОРМАНС: СЕМІОТИКА ТА АНТРОПОЛОГІЯ ВЛАДИ В КУЛЬТУРІ V. Marzhanovska DYNASTIC CONFLICT OF THE WAR OF THE RED AND WHITE ROSE AS PERFORMANCE: SEMIOTICS AND ANTHROPOLOGY OF POWER IN CULTURE	36
Є. Нетребко ОБРАЗ ІДЕАЛЬНОГО ЛИЦАРЯ В КРЕТЬЄНА ДЕ ТРУА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ГЕРОІВ АНДЖЕЯ САПКОВСЬКОГО Y. Netrebko THE IMAGE OF THE IDEAL KNIGHT IN CHRÉTIEEN DE TROYES AND ITS INFLUENCE ON THE CHARACTERS OF ANDRZEJ SAPKOWSKI	38
СЕКЦІЯ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ТУРИЗМУ	
О. Артџомова, Л. Гетьман СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ O. Artomova, L. Hetman SPECIFIC FEATURES OF APPLYING THE CONFLICT MANAGEMENT APPROACH IN THE SOCIOCULTURAL SPHERE	39
А. Астаф'єва ФОРСАЙТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ A. Astafieva FORESIGHT AS A TOOL FOR FORECASTING THE DEVELOPMENT OF TOURISM ACTIVITY	41

Г. Аfenченко, Н. Шумлянська МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ЛЮДЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ H. Afenchenko, N. Shumlianska SIMULATING HUMAN BEHAVIOR VIA ARTIFICIAL INTELLIGENCE.....	42
О. Боса ТУРИЗМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА O. Bosa TOURISM AS A SOCIOCULTURAL PHENOMENON OF MODERN SOCIETY	44
К. Добродій ТУРИЗМ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ K. Dobrodii TOURISM AS A FORM OF SOCIAL ACTION.....	46
Н. Криушичева ЕФЕКТИВНІСТЬ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР У ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ N. Kryushycheva EFFICIENCY OF CLUSTER STRUCTURES IN TOURISM ACTIVITIES	47
М. Лупан СИСТЕМНИЙ PR У ПРОСУВАННІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТУ M. Lupan SYSTEMIC PR IN THE PROMOTION OF A SOCIOCULTURAL PROJECT	49
Д. Мінджія МЕНЕДЖМЕНТ КРЕАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ МУЗИЧНОГО ПРОДАКШЕНУ D. Mindzhyia MANAGEMENT OF CREATIVE PROCESSES IN MUSIC PRODUCTION	50
В. Чекштуріна СОЦІОКУЛЬТУРНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА САМОЦЕНЗУРУ: ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ВІД СВОБОДИ ДУМОК ДО СВОБОДИ СЛОВА V. Chekshturina SOCIO-CULTURAL FACTORS INFLUENCING SELF-CENSORSHIP: THE THORNY PATH FROM FREEDOM OF THOUGHT TO FREEDOM OF SPEECH	51
СЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ, МУЗЕЄЗНАВСТВА ТА ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА	
С. Гаврилук ПАМ'ЯТКИ ІСТОРІЇ В УКРАЇНІ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ S. Havryliuk HISTORICAL MONUMENTS IN UKRAINE: ACTUALIZATION AND USE IN CULTURAL TOURISM.....	53
А. Абузаров ПОТЕНЦІАЛ ПРОГРАМ ТА АФІШ ІЗ ФОНДІВ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ ДЖАФАРА ДЖАББАРЛІ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОДІЙ “ВЕЛИКОГО СТАЛІНСЬКОГО ТЕРОРУ” A. Abuzarov THE POTENTIAL OF PROGRAMS AND POSTERS FROM THE COLLECTIONS OF THE JAFAR JABBARLI AZERBAIJANI THEATRE MUSEUM IN THE CONTEXT OF THE “THE GREAT STALINIST TERROR”.....	55
Ю. Нікольченко ДО ПИТАННЯ ПРО БЕРЕЗНІВСЬКИЙ СКАРБ СРІБНИХ МОНЕТ XVI–XVII СТ. НА РІВНЕНЩИНІ J. Nikolchenko ON THE QUESTION ABOUT THE BEREZNE TREASURE OF SILVER COINS OF THE XVI–XVII CENTURIES IN THE RIVNE REGION	56
В. Надольська ІНТЕГРАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ГРОМАД V. Nadolska INTEGRATION OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS INTO THE SOCIO-CULTURAL LIFE OF COMMUNITIES.....	60
Л. Babayeva THE PRACTICE OF CONVERTING INDUSTRIAL BUILDINGS INTO MUSEUMS IN AZERBAIJAN Л. Бабаева ПРАКТИКА ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ НА МУЗЕЇ В АЗЕРБАЙДЖАНІ	62

Л. Журавльова ЧОРНОБИЛЬСЬКА ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ХХІ СТ.: ДЕКОНСТРУКЦІЯ РОСІЙСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ НАРАТИВІВ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ L. Zhuravlova CHERNOBYL EXCLUSION ZONE IN THE XXI CENTURY INFORMATION SPACE: DECONSTRUCTION OF RUSSIAN CULTURAL NARRATIVES AND PRESERVATION OF IDENTITY	64
S. Babayeva THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVITY PRINCIPLES IN MUSEUMS OF AZERBAIJAN С. Бабаєва УПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ІНКЛЮЗИВНОСТІ В МУЗЕЯХ АЗЕРБАЙДЖАНУ	66
Н. Петренко, М. Шишкіна ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ ПРИРОДНИЧОГО МУЗЕЮ N. Petrenko, M. Shyshkina PEDAGOGICAL POTENTIAL OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES USING THE EXAMPLE OF NATURAL HISTORY MUSEUM	69
О. Бір'юва ПРОМОЦІЯ АРХІТЕКТУРНИХ ОБ'ЄКТІВ В ІГРОВОМУ ПРОСТОРІ O. Bir'ova PROMOTION OF ARCHITECTURAL OBJECTS IN THE GAMING SPACE	71
В. Кулибчук РАДЯНСЬКА ПРОПАГАНДА В МУЗЕЙНИХ ПРЕДМЕТАХ: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТА ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ V. Kulybchuk SOVIET PROPAGANDA IN MUSEUM OBJECTS: INTERPRETATION AND REINTERPRETATION.....	72
С. Яременко ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ S. Yaremenko PRESERVING UKRAINE'S CULTURAL HERITAGE UNDER MARTIAL LAW: CONTEMPORARY CHALLENGES.....	74
T. Lobodovska MUSEUM EXHIBITION AS A SITE OF HUMANITARIAN EXPERTISE: BETWEEN HISTORY, MEMORY AND VALUES Т. Лободовська МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦІЯ ЯК ПРОСТІР ГУМАНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: МІЖ ІСТОРІЄЮ, ПАМ'ЯТТЮ ТА ЦІННОСТЯМИ.....	76
Л. Висоцька КАРТИНА ГЕНРІХА ГОЛЬПЕЙНА «ДІВЧИНА В БІЛОМУ» З МИСТЕЦЬКОЇ КОЛЕКЦІЇ КАМ'ЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА L. Vysotska PAINTING BY HEINRICH HOLPEIN "GIRL IN WHITE" FROM THE ART COLLECTION OF THE KAMIAN STATE HISTORICAL AND CULTURAL CENTER.....	78
О. Тарасова З ПРОГРАМИ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ ЗА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЮ ТА ФІЛОСОФІЄЮ Г. СКОВОРОДИ O. Tarasova FROM THE CURRICULUM FOR SECONDARY SCHOOL PUPILS ON THE LIFE AND PHILOSOPHY OF H. SKOVORODA.....	80
І. Гончаренко ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ I. Honcharenko THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF GERMAN COLONIES IN LEFT-BANK UKRAINE.....	81
Д. Лобода АКТУАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЧЕРЕЗ СУЧАСНІ МУЗЕЙНІ ПРАКТИКИ: ПРОЄКТ ГІБРИДНОЇ ВИСТАВКИ «МІФИ І СИМВОЛИ ВЕЛИКИХ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ» D. Loboda ACTUALIZATION OF CULTURAL HERITAGE THROUGH CONTEMPORARY MUSEUM PRACTICES: THE PROJECT OF A HYBRID EXHIBITION "MYTHS AND SYMBOLS OF MAJOR UKRAINIAN CITIES"	82

Наукове видання

КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ
СУСПІЛЬСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ

Матеріали міжнародної наукової
конференції молодих учених
16–17 квітня 2026 р.

У 2 частинах
Частина 1

Відповідальний за випуск:
О. С. Василенко

Редактори:
А. А. Троян
Г. С. Положій

Редактор англomовних текстів:
В. Афанасьєв

Комп'ютерна верстка:
І. Г. Колесник

Підписано до друку 14.04.2026. Формат 60x84/16.
Гарнітура «Minion Pro». Папір для мн. ап.
Ум. друк. арк. 19,8. Обл.-вид. арк. 30,2

Адреса редакції і видавця:
ХДАК, Україна, 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4
тел. (057) 731-27-83. e-mail: rvv2000k@ukr.net.
Свідоцтво про держреєстрацію ДК №3274 від 04.09.2008 р.

Віддруковано в ПП Озеров Г. В.
м. Харків, вул. Університетська, 3, кв. 9.
Свідоцтво про реєстрацію: № 818604 від 02.03.2000.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ
ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ХДАК

КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ

**Програма міжнародної наукової
конференції молодих учених**

16–17 квітня 2026 р.

Харків, ХДАК, 2026

УДК 378[002+008] (063)
ББК 71я431
К 90

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 8 від 27.03.2026 р.)

К 90 Культура та інформаційне суспільство XXI століття : програма міжнар. наук. конф.
 молодих учених, 16–17 квітня 2026 р. / Харків. держ. акад. культури ; відп. за вип.
 О. С. Василенко. Харків : ХДАК, 2026. 84 с.

© Харківська державна академія культури, 2026

ЗМІСТ

ОРГКОМІТЕТ	4
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ «КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ»	5
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ	6
СЕКЦІЯ: КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ	7
СЕКЦІЯ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ТУРИЗМУ	11
СЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ, МУЗЕЄЗНАВСТВА ТА ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА	14
СЕКЦІЯ: ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПСИХІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ	19
СЕКЦІЯ: КУЛЬТУРА ФАХОВОЇ ТА ДІЛОВОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ	26
СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКЕ МОВОЗНАВСТВО ТА СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ	30
СЕКЦІЯ: ФІЛОСОФСЬКІ, СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВИМИРИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА	32
СЕКЦІЯ: ВОКАЛЬНО-ХОРОВА КУЛЬТУРА: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ	34
НАУКОВО-ТВОРЧИЙ СЕМІНАР: «АРІЇ ДЛЯ КОХАНИХ: ДО 270-РІЧЧЯ В. А. МОЦАРТА»	38
СЕКЦІЯ: МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ВИКОНАВСЬКІ АСПЕКТИ	38
СЕКЦІЯ: ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ	47
КРУГЛИЙ СТІЛ: «ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН»	55
СЕКЦІЯ: НОВІТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СЦЕНІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ	55
СЕКЦІЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ТА МЕДІАВИРОБНИЦТВА	64
КРУГЛИЙ СТІЛ: «GAME STUDIES: ПАРАДИГМИ КОНВЕРГЕНЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ, АРХІТЕКТОНІКИ ТА СЕНСІВ»	68
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА, АРХІВНА СПРАВА В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ	69
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНО-ДОКУМЕНТНІ СИСТЕМИ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, МИСТЕЦТВА ТА ОСВІТИ	76
СЕКЦІЯ: СХІД ТА ЗАХІД У МИСТЕЦТВОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ	81

ОРГКОМІТЕТ

- Соляник А.*, д-р пед. наук, проф., проректор з наукової роботи ХДАК, голова оргкомітету;
- Василенко О.*, аспірант, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених ХДАК (НТСА ХДАК);
- Мачулін Л.*, канд. філос. наук, ст. викл., зав. редакційно-видавничого відділу ХДАК;
- Аверишина А.*, аспірант ХДАК;
- Александрова М.*, канд. філософ. наук, доц. ХДАК;
- Астахова В.*, студ. ХДАК;
- Афенченко Г.*, канд. соц. наук, доц. ХДАК;
- Бірьова О.*, канд. іст. наук., доц. ХДАК;
- Борисова А.*, канд. психол. наук, доц., нач. відділу міжн. зв'язків ХДАК;
- Булах Т.*, д-р наук із соц. комунікацій, доц. ХДАК;
- Воскобойнікова Ю.*, д-р мистецтвозн., доц., зав. каф. хорового диригування та академічного співу ХДАК;
- Гіголаєва-Юрченко В.*, канд. мистецтвозн., доц. ХДАК;
- Дерев'яно І.*, ст. викл. ХДАК;
- Коновалова І.*, д-р мистецтвозн., проф., зав. каф. теорії та історії музики ХДАК;
- Коржик Н.*, канд. наук із соц. комунікацій, доц., декан факультету культурології та соціальних комунікацій ХДАК;
- Курдюпова О.*, ст. викл. ХДАК;
- Лисенкова В.*, д-р філос. наук, доц., зав. каф. мистецтвознавства ХДАК;
- Мостова І.*, канд. мистецтвозн., доц., декан факультету хореографічного мистецтва ХДАК;
- Попова-Коряк К.*, канд. юрид. наук, ст. викл. ХДАК;
- Рибалко С.*, д-р мистецтвозн., проф. ХДАК;
- Фесенко І.*, канд. філол. наук, доц. ХДАК;
- Шелестова А.*, канд. наук із соц. комунікацій, доц. ХДАК.

THE AESTHETICS OF INCLUSION IN XXI-CENTURY CHOREOGRAPHIC ART

Kurtieva K., Doctor of Philosophy, lecturer, Department of Modern Choreography and Sports and Recreation Technologies, Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv

ФІЗИЧНИЙ ТЕАТР І ТЕАТР АБСУРДУ: НОВА МОВА АКТОРА ХХІ СТОЛІТТЯ

Кондратова Д., магістр, ХДАК, Харків

PHYSICAL THEATRE AND THE THEATRE OF THE ABSURD: A NEW LANGUAGE OF AN ACTOR THE XXI CENTURY

Kondratova D., Master's degree student, Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv

ЛІНГВІСТИЧНІ ТА МУЗИЧНІ ДІАЛЕКТИ ФОЛЬКЛОРНИХ ОСЕРЕДКІВ БАСЕЙНУ РІЧОК САМАРИ Й КАЗЕННОГО ТОРЦЯ

Талько М., бакалавр, вчитель української мови, Ліцей № 1, с. Петропавлівська Борщагівка, Київська область

Жук К., аспірант, ХДАК, Харків; учитель музики, Öjendorfer Stadtteilschule, Гамбург (Німеччина)

LINGUISTIC AND MUSICAL DIALECTS OF FOLKLORE CENTERS IN THE SAMARA AND KAZENNYI TORETS RIVER BASINS

Talko M., Bachelor's degree student, teacher of Ukrainian language, Lyceum No. 1, Petropavlivska Borshchahivka, Kyiv Oblast

Zhuk K., postgraduate student, Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv; teacher of music, Öjendorfer Stadtteilschule, Hamburg (Germany)

СЕКЦІЯ: КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ

Науковий консультант...*Панков Г.*, д-р філос. наук, проф., ХДАК

Голова.....*Александрова М. В.*, канд. філософ. наук, доц., ХДАК

Секретар.....*Авершина А.*, аспірантка, ХДАК

Початок: 16 квітня 2026 р. о 14:00

Конференція Zoom: <https://bit.ly/4bNeeOS>

Ідентифікатор конференції: 786 7042 8202

Код доступу: 4eJrei

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ ТА МЕДІАІНДУСТРІЇ ПІД ВПЛИВОМ УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 5G

Александрова М. В., канд. філософ. наук, доц., ХДАК, Харків

Афанасьева О. М., ст. викл., каф. бізнес-журналістики і цифрових медіа, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Харків

TRANSFORMATION OF THE MEDIA CULTURE AND MEDIA INDUSTRY UNDER THE INFLUENCE OF 5G TECHNOLOGY

Aleksandrova M., Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv

Afanasyeva O., Senior Lecturer, Department of Business Journalism and Digital Media, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

**ЦИФРОВА ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ ТА ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО В DIGITAL HUMANITIES:
СТРАТЕГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ОПОРУ**

Бедрина Н. С., д-р, ХДАДМ, Харків

**DIGITAL DECOLONIZATION AND WOMEN'S LEADERSHIP IN DIGITAL HUMANITIES:
STRATEGIES OF INTELLECTUAL RESISTANCE**

Bedrina N., Doctorate student, Kharkiv State Academy of Design and Arts, Kharkiv

КУЛЬТУРНІ АРХЕТИПИ В МИСТЕЦТВІ ХУДОЖНИКІВ-БОЙЧУКІСТІВ

Берест П. М., д-р філософії з культурології, доц., каф. мистецтвознавчої експертизи, НАКККиМ, Київ

CULTURAL ARCHETYPES IN THE ART OF THE BOYCHUKISM MOVEMENT

Berest P., Doctor of Philosophy in Cultural Studies, Associate Professor, Department of Art Expertise, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts, Kyiv

**ДИНАМІКА ЗМІНИ ТЕМ І АКЦЕНТІВ У ТЕЛЕМАРАФОНІ «ЄДИНІ НОВИНИ» ПРОТЯГОМ
РІЗНИХ ФАЗ ВІЙНИ**

Пуцята І. С., ст. викл., каф. журналістики та засобів мас. комунікації, Ін-т права, психології та інновац. освіти НУ «ЛП», Львів

**DYNAMICS OF CHANGES IN THEMES AND FOCUSES IN THE "UNITED NEWS" TELETHON
DURING DIFFERENT PHASES OF THE WAR**

Putsyata I., senior lecturer, Department of Journalism and Mass Communication, Institute of Law, Psychology and Innovative Education, Lviv Polytechnic National University, Lviv

**МОВА СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСЛЯЦІЇ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
У ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ**

Бутко Л. В., канд. філол. наук, доц. каф. гуманітарних наук, культури і мистецтва, КНУ ім. М. Остроградського, Кременчук

Федоренко С. А., канд. іст. наук, доц. каф. гуманітарних наук, культури і мистецтва, КНУ ім. М. Остроградського, Кременчук

**SOCIAL MEDIA LANGUAGE AS A TOOL FOR RETRANSMISSION OF CULTURAL VALUES
IN THE DIGITAL SOCIETY**

Butko L., Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Department of Humanities, Culture and Arts, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

Fedorenko S., Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Department of Humanities, Culture and Arts, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

**ПЛАТФОРМА THREADS ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ БРЕНДІВ
(НА ПРИКЛАДІ АТ «УКРПОШТА» І ТОВ «НОВА ПОШТА»)**

Парфенюк І. М., канд. наук із соц. комунікацій, доц., в.о. зав. каф. зв'язків з громадськістю і журналістики, КНУКІМ, Київ

**THREADS PLATFORM AS A COMMUNICATION TOOL FOR UKRAINIAN BRANDS
(A CASE STUDY OF JSC "UKRPOSHTA" AND LLC "NOVA POSHTA")**

Parfeniuk I., Candidate of Sciences in Social Communications, Associate Professor, Acting Head of the Department of Public Relations and Journalism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

ПАРАДОКСИ МЕДІАІМІДЖУ ОСОБИСТОСТІ В СОЦМЕРЕЖІ FACEBOOK

Рибаченко В. Ф., засл. пр. культ. України, доц., КНУКІМ, Київ

PARADOXES OF PERSONAL MEDIA IMAGE IN FACEBOOK

Rybachenko V., Honored Worker of Culture of Ukraine, Associate Professor, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

Наукове видання

КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ

Програма міжнародної наукової
конференції молодих учених

16–17 квітня 2026 р.

Відповідальний за випуск:

О. С. Василенко

Редактори:

А. А. Троян

Г. С. Положій

Редактор англomовних текстів:

В. Афанасьєв

Комп'ютерна верстка:

І. Г. Колесник

Підписано до друку 14.04.2026. Формат 60x84/16.

Гарнітура «Minion Pro». Папір для мн. ап.

Ум. друк. арк. 4,9. Обл.-вид. арк. 7,5

Адреса редакції і видавця:

ХДАК, Україна, 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4

тел. (057) 731-27-83. e-mail: rvv2000k@ukr.net.

Свідоцтво про держреєстрацію ДК №3274 від 04.09.2008 р.

Віддруковано в ПП Озеров Г. В.

м. Харків, вул. Університетська, 3, кв. 9.

Свідоцтво про реєстрацію: № 818604 від 02.03.2000.